

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 608 sahifa,
16-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	10
Fazliddin Abdunabiyevich Abdurazaqov	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	15
Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li	
Orfografik kompetensiyaning mohiyati va boshlang'ich sinflarda shakllanish bosqichlari	21
Abduvaliyeva Nodira Alisherovna, Mo'minjonova Gulnoraxon Abdupatto qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati	25
Nabijonova Feruza Valijon qizi	
Loyiha texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy tashabbuskorlikni rivojlantirish mazmuni	28
O'rinova Nilufar Muxammadovna	
Sinfdan tashqari o'qish darslarida badiiy asar bilan ishlashning kompetensiyaviy yondashuv asosidagi metodikasi	32
Qilichova Billura Yorqinxuja qizi, Homidov H. K.	
Kasbiy-kommunikativ madaniyat fenomenining pedagogik talqini va rivojlanish tendensiyalari	37
Tashpulatova Nodira Olimjon qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	41
Umbarova Nasiba Xolboy qizi	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	44
Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboev Navruz Ilhombek o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi (PIRLS dasturi misolida)	47
Abduraxmanova Charos Burxanovna	
Lesson Planning in English Language Teaching at Technical Universities	51
Aitbaeva Nursuliu Tairbekovna	
Lingvistik intellekt asosida individual o'qitish yondashuvining samaradorligi	55
Allanazarova Sadoqat Azimovna	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	59
Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna	
Теоретико-методологические подходы к изучению эмоциональных концептов в литературе: (на материале английских и немецких фразеологизмов)	63
Сайёра Улашевна Тагаева, Азиза Анкаевна Уразкулова	
The Importance of Forming a Schedule for High School Students	67
D. T. Atabayeva, X. I. Abduraymova	
Milliy cholg'u ansambllari orqali o'quvchilar musiqiy dunyoqarashini shakllantirish	70
Dadamirzayeva Gulshanoy To'lanjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga yondashuvning texnologik xususiyatlari ...	75
Jumanov Sherzod Saloyevich	
Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari	78
Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi	
Maktab geometriyasida ko'pyoqlilar mavzusini o'rganishning innovatsion usullari	83
Pirlepsov Umrbek Baxtiyor o'g'li	
Generativ AI vositalarining mustaqil ta'lim jarayonidagi didaktik funksiyalari	86
Qahramonova Xumora Qahramonovna	
O'quvchi-sportchilar uchun individual mashg'ulot yuklamalarini avtomatik rejalashtirish va optimallashtirish imkoniyatini yaratish ahamiyati	91
Qosimov Faxriddin Jo'raqulovich	
Когнитивный диссонанс как социально-психологический феномен в контексте высшего образования: теоретический анализ	95
Мансурова Гульмира Рафаэловна	

Регуляторный произвол или необходимый порядок? Влияние новых регуляторных механизмов на свободу расследовательской журналистики	101
Рауфова Озода	
Qizlar tarbiyasida mahalla–oila–maktab hamkorligi mexanizmlari	105
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individuallashtirishning samaradorligi: kompetensiyaviy yondashuv asosida	109
Tangriyev Abdulkarim Tovashevich	
O'qish savodxonligi darslarida matn bilan ishlash orqali o'quvchilarda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	114
Boymurodova Nodirabegim Bahodir qizi	
Raqamli transformatsiya sharoitida STEAM ta'limi orqali talabalarda tanqidiy fikrlash kompetensiyasini shakllantirish	120
Kozimova Mehriniso Akbarali qizi	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	125
O'rinboyeva Kumushoy Sul-tonbek qizi	
Tasvirlarga raqamli ishlov berish texnologiyalari va ularning amaliy qo'llanilishi	129
Sharipov Nodir Botir o'g'li	
Management of Medical Emergencies in Outpatient Dental Clinics.....	133
Adurazzoqov Kamoliddin, Umarov Maruf, Buzrukzoda Javohir	
Psixologik farovonlikning asosiy komponentlari, ta'sir qiluvchi omillar va zamonaviy baholash usullari	138
Aliyev Samariddin Murotali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	142
Boymurodova Sadoqat Istam qizi	
O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi.....	146
Gadoymurodova Kamola Sunnatulloevna	
Oilada bola tarbiyasining ahamiyati va uning shaxs kamolotiga ta'siri	151
Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Oilimova Mushtariy Xaydarali qizi	
Art-pedagogika vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik dunyoqarashni shakllantirishning pedagogik ahamiyati	154
Gulboyev Akbar Tuxtayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy tadbirlar orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish	158
Homidov Husniddin Kupaysinovich, Yusupova Gulzor Yunusjon qizi, Norbekova Sevinch Musurmon qizi	
Bone-Grafting Materials in Oral Surgery: Classification, Biological Properties, and Clinical Application	161
Jumaqulova Mashhura Alishevovna, Buzrukzoda Javohir Davronovich	
Mediatsiya va o'qib tushunish kompetensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik	166
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Using STEM Technologies to Foster Rational Thinking in the Dentistry	169
Khonimqulov Javlon, Burkhonova Zarafruz	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini montessori metodikasi vositasida til o'rganish ko'nikmalarini shakllantirish usullari modeli.....	173
Mahbuba Yusupova Rustam qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tayanch kompetensiyalarni integrativ yondashuv asosida shakllantirish metodikasining samaradorligi.....	177
Nasimova N. Q.	
Analysis of Scanning Techniques Used in Orthodontic Dentistry	182
Nasrullayev Javlonbek Tal'atonovich, Rahimberdiyev Rustam Abdunosirovich	
Zamonaviylik - ta'lim konsepsiyasida asosiy mezon sifatida	187
Ochilova Gulnoza Odilovna	
O'qish savodxonligi darslarida xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasi	191
Qahhorova Sojida Bahodir qizi, Zokirov Javoxir G'aybullo o'g'li	
Diqqat va xotira jarayonlarida raqamli texnologiyalarning roli	196
Salomova Nargiza Sattorovna	
Talabalarda kasbiy refleksiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning empirik tahlili.....	200
Shukurova Nargiza Ikramovna	

Gimnastikachi qizlarda egiluvchanlik jismoniy sifatini rivojlantirish jarayonida shikastlanishlarning oldini olish	205
Sultanova Musharafxon Xudoyqul qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ekologik bilimlarni raqamli texnologiyalar yordamida rivojlantirish ...	210
Sayfetdinova Dildora Ikramitdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	216
Uralova Nurxon Maxadovna	
Naqshbandiya qadriyatlarini bo'lg'usi o'qituvchi shaxsini shakllantirishdagi o'rni	220
Xalmuxamedova Maxbuba Aslanovna	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslari	223
Xo'jamberdiyeva Maftuna Norqobilovna, Sanaqulova Sevinch Baxtiyor qizi	
Developing Logical Thinking via the Use of STEM Technology	226
Yarmuhammedov Nabijon Navruzovich, Burkhonova Zarafuz	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati	229
Yo'ldoshboyeva Zulfiya Ravshan qizi, Jumayev Abdilxakim Turdiyevich	
Значение предмета физического воспитания и спортивной метрологии в физическом воспитании молодежи	233
Маматкулов Равшанжон Солижонович	
Аксиологические аспекты диалога культур в романе Сухбата Афлатуни "Рай Земной"	237
Чернова Татьяна Алексеевна, Худойназаров Сардорбек	
Maktab boshqaruvida ilmiy asoslangan yondashuvlarni joriy etishning pedagogik shart-sharoitlari	240
Akbutayeva Gulasal Uzoq qizi	
Features of Verbal and Non-Verbal Communication in Teaching Foreign Languages in Higher Education Institutions	248
Gulnoza Aslamovna Azimkulova	
Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach mevalaridan ajratib olingan polifenol va pektin komplekslarining ichak mikrobiotasi, oksidlovchi stress va immun javobga ta'sirini molekulyar-biologik usullar asosida tadqiq etish	251
Ergasheva Nigora G'ayratovna	
Contemporary Linguodidactic Trends in Teaching English in Higher Education	259
Khudoyarova Ziyoda Maratovna	
Yuqori sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning muammo va imkoniyatlari	264
Layloxon Xabibullayeva Tursunali qizi	
Raqamli sport pedagogikasi va bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish omillari	269
Matvapayev Azizbek Gaibnazar o'g'li	
Sun'iy intellektga qaramlik: raqamli addiksiya evolyutsiyasining yangi bosqichi	273
Mo'minxo'jayeva Zuhra Alimjon qizi	
Linguo-Cognitive Modeling of The Relationship Between Life and Death In Literary Texts: a Comparative Analysis (Based on 20 th -Century English and Karakalpak Works)	279
Najimova Perizad Arslanbay qizi	
Talabalar intellektual qobiliyatini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	283
Shodiyeva Charos Ravshan qizi	
Ta'limiy o'yinlar vositasida ko'zi ojiz bolalar nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalashga qaratilgan mashg'ulotlarining asosiy bosqichlari	286
Xaytova Farida Kuchkarovna	
Raqamli va an'anaviy o'qish: qiyosiy tahlil	292
Mashrapova Sevara Xabibovna	
Mustahkam oila qadriyatlari va ularning zamonaviy jamiyat rivojiga ta'siri	296
Soyibova Bonu O'tkir qizi	
Sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik mohiyati	301
Xoliqov Farxod Karomatillo o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar: sun'iy intellekt vositalaridan oqilona foydalanish metodikasi ...	305
Aminov Shavkatjon Sobir o'g'li, Abdusattarova Muhlisaxon Foziljon qizi, Berdiyaroova Jasmena Sherzodjon qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda koordinatsion qobiliyatlarni shakllantirishning samarali vositalari	311
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	

Mediatsiya va o'qib tushunish kompEtensiyasi o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik.....	315
Karimova Dilyoraxon Raximjon qizi	
Xorijiy tillarda yozma ish turlarini o'rganishning o'ziga xos jihatlari	319
Omonova Sarvinoz	
Can Duolingo Reduce Speaking Anxiety: A Literature-Based Analysis	322
Qodirqulova Ra'no	
Kommunikativ yondashuv asosida o'quvchilarning chet tilida muloqot qilish ko'nikmalarini takomillashtirish	326
Sa'dullayeva Shahzoda Nuriddin qizi	
Zamonaviy psixologning kasbiy kompetensiyasi: krizisli vaziyatlarda ishlash texnologiyalari.....	330
Shirinov Otabek Tuvalovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari, imkoniyatlari va yo'nalishlari	333
Uralova Nurxon Maxadovna	
Иммерсивные технологии в обучении русскому языку как иностранному: современные подходы и перспективы	337
Абдусаламова Адиба Каримджановна	
Инновационная методика интенсивного обучения студентов филологического направления русскому языку в сопоставлении с узбекским языком	340
Касимов А. Б.	
Basketbolchilarning jamoaviy texnik harakatlarini takomillashtirish.....	344
Mirzayev Xusniddin Abdusattor o'g'li	
Boshlang'ich sinflarda zamonaviy o'qitish usullari.....	348
Alimjanova Matlyuba Yunusovna	
Socio-Psychological Mechanisms of Child Protection From Violence: International Experience and the Practice of Uzbekistan.....	351
Ganiev Maksudjon Najim ugli	
Malaka oshirish jarayonida maktab o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	357
Gafforova Sarvinoz Asrorovna	
Chap qo'li yetakchi o'quvchilarni o'qitishda neyropedagogik yondashuvning pedagogik mohiyati va asosiy tushunchalari	361
Rashidov Abduaziz Abduvali o'g'li	
XIX asr oxiri – XX asr boshlarida jadidchilik harakatining Qashqadaryoga kirib kelishi va uning ta'lim tizimiga oid tarixiy-pedagogik ildizlari	369
Sulaymonova Nilufar O'tkir qizi	
Снижение коммуникативной тревожности студентов-филологов средствами театральных упражнений в обучении немецкому языку	372
Галиуллов Марат Анварович	
Педагогические условия совершенствования дидактических моделей обучения студентов в цифровой образовательной среде	376
Рахматова Нигина Исломовна	
O'smirlarda internet tobeligi namoyon bo'lishining shaxs xususiyatlariga ta'siri.....	380
Djuxonova Noxida Xayotjonovna	
Tarix darslarida "Educaplay" interaktiv o'yinlaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	384
Eshankulova Ma'mura Davlatovna	
Yangi O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy faolligini ta'minlash: falsafiy tahlil va milliy dastur istiqbollari	388
Jurayeva Mushtariy Muxaydinovna	
"Neyropsycore / Bo'g'irsoq" kompyuterlashtirilgan dasturi asosida 6-9 yoshli bolalarda eshituv-so'z-mantiqiy xotirani rivojlantirish samaradorligi.....	392
Mirzajonova Eleonora Topvoldiyevna	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	395
Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li	
Raqamli ta'limda fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish modeli	401
Sh. A. Saidova, J. J. Kamolov	

Tanqidiy fikrlash ko'nikmalarining yozuv kompetensiyasini shakllantirishdagi o'rni.....	410
<i>Jo'rayeva Zuhra Kamoliddin qizi</i>	
Integrativ o'qitish samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari mazmuni.....	414
<i>Kamol U. Mirzayeva</i>	
Oliy ta'lim tizimida dasturiy-konseptual modellashtirishning epistemologik va metodologik asoslari	419
<i>Muydinjonov Ziyodjon Rafiqjon o'g'li</i>	
Imom G'azzoliyning farzand tarbiyasiga oid qarashlarini zamonaviy pedagogikaga joriy etish shart-sharoitlari.....	423
<i>Nabiyeva Aziza Komil qizi</i>	
Parsial o'quv dasturlarining pedagogik mazmuni, tuzilishi va boshlang'ich ta'lim metodikasidagi nazariy asoslari	429
<i>Saydillayeva Mehrnaz Bahodir qizi</i>	
FabLab va MakerSpace texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirish metodikasi	434
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
The Role of Qualified Teachers in Students' Career Choices.....	441
<i>Karimov Dostonjon Karimovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zoologiya fanini mediatexnologiyalardan foydalanib o'qitish shart-sharoitlari	446
<i>Kalandarova Dilnoza Samandarovna</i>	
Koxlear implantatsiyadan keyingi bolalarni oila muhitida eshituv-bilish rehabilitatsiyalash strategiyalari va ularning samaradorligi	451
<i>Amatjanova Moxinur</i>	
Fanlararo yondashuv asosida ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash metodikasi	455
<i>Anorboyev Bekmurod Dilmurod o'g'li</i>	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga moslashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	459
<i>Atamirzayeva Zebunniso Baxtiyor qizi</i>	
Globallashuv va raqamli jamiyat sharoitida umummadaniy kompetentlik tushunchasining transformatsiyasi	464
<i>Baydjanova Dinora Karimovna</i>	
Akmeologik yondashuv asosida pedagoglarning kasbiy intellektual salohiyatini rivojlantirish	469
<i>Boltayeva Qambar Abdullayevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning konseptual asoslari	474
<i>Egamberdiyev Oyatillox Alisher o'g'li</i>	
Global ta'lim makonida raqamli kompetentlikni rivojlantirish: zamonaviy muammolar va innovatsion yechimlar	478
<i>Fazilova Zumrad Axmadovna</i>	
Immunitet tizimining yaxshi rivojlanishida jismoniy mashqlarning o'rni va ahamiyati	481
<i>Jurayev Bobomurod Ramazonali o'g'li</i>	
Project-Based Learning in Professional Education	485
<i>Mukhtarova Nozima Kuchkarovna</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	488
<i>Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich</i>	
Texnika oliy ta'limida o'qitishning metodologiyasi: zamonaviy yondashuvlar va samarali pedagogik texnologiyalar	493
<i>Numonjonov Shoxzodbek Dilshodjon o'g'li</i>	
Boshqa sohalardagilarga ingliz tilini o'rgatishda innovatsion texnologiyalar	499
<i>Sardorova Mashxura Maxsudbekovna</i>	
Loyihaviy ta'lim texnologiyasining o'quvchilar mustaqil o'quv-izlanish faoliyatini rivojlantirishdagi pedagogik imkoniyatlari	502
<i>Suyunova Marjona Xudoyshukur qizi</i>	
Individual Diagnosis of Genre and Spelling Errors in Mother Tongue Lessons Through AI Programs.....	506
<i>Tukhtayeva Muqaddas Olimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy va konseptual asoslari	510
<i>Xolmatov Oybek Orifovich</i>	
The Role of a Rubric in Assessing the English Skills of Learners with Visual Impairments	514
<i>Sharipova Yoqut Qudratillayevna</i>	

Сущность, структура и содержание конфликтологической компетентности как компонента профессиональной культуры будущего педагога	518
<i>Мирзабдуллаева Дилхумор Эркиновна</i>	
Мнемотехника как средство формирования устной речи детей дошкольного возраста на занятиях английского языка	523
<i>Исроилова Шохсанам Учкунжон кызы, Мирзатова Гульшода Худойбердиевна</i>	
Социально-экономические факторы, влияющие на состояние психологического здоровья личности	529
<i>Собиров Абдулазиз Абдурузиқович</i>	
Мaktabgacha ta'lim jarayonida kriptologik yondashuv vositasida ijodiy intellektni shakllantirish texnologiyasi	533
<i>Munisa Topilova Miravzalovna</i>	
Проектирование интеллектуальных систем управления и разработка их программного обеспечения	536
<i>Холматов Камолиддин Икромиддинович</i>	
Metacognitive Approaches in Error Correction: Methods and Pedagogical Technologies for Developing Metacognitive Competence in Future German Language Teachers	539
<i>Khasanova Ozodakhon Kurvonali kizi</i>	
Informatikaning nazariy asoslari fanining mazmuni va unga qo'yilgan me'yoriy-huquqiy talablar	544
<i>Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Yuldasheva Gulsanam Odiljon qizi</i>	
Передовые методы обучения студентов на занятиях по русскому языку в неязыковых вузах	547
<i>Джалалова Сайёра Мирхайдаровна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga miqdorlarni o'rgatishda axborot texnologiyalaridan foydalanish	552
<i>Rashidova Marjona Sadridin qizi</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining tarix fanidagi didaktik imkoniyatlari va ulardan foydalanish metodikasi ...	557
<i>Samarov Faxriddin Uralovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	562
<i>Axmedov Muxomud-Umar Baxridinovich</i>	
Ijtimoiy intellekt rivojlanishining psixologik determinantlari samaradorligini baholash va amaliy tavsiyalar ...	567
<i>Esanboyev Qahramon O'ktamovich</i>	
Informatika o'qitishda xalqaro tajribalarni qo'llash	571
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida maktab rahbarlarining qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	575
<i>Musurmanova Shodiya Xolmurovatovna</i>	
Ta'lim-tarbiya jarayonini lingvo-didaktik modellashtirishning pedagogik shartlari	579
<i>Ollaberganova Sanobar Xamidovna</i>	
Talabalar prokrastinatsiyasining ijtimoiy-psixologik konseptualizatsiyasi: tarixiy-nazariy tahlil	583
<i>Raimdjanova Gulasal Baxtiyor qizi</i>	
Ijtimoiy kompetensiya - maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga muvaffaqiyatli adaptatsiya qilishning pedagogik sharti	590
<i>Tanrbergenova Dildora Mubora qizi</i>	
Ichki ishlar organlari xodimlarida stressni boshqarish va psixologik barqarorlikni rivojlantirish	595
<i>Turdialiyev Nurmatjon Olimjon o'g'li</i>	
Zamonaviy yoshlar ruhiyati: akademik stress, o'quv motivatsiyasi va talabalarning muvaffaqiyat strategiyalari	598
<i>Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi</i>	
Oliy ta'limda talabalar ijodiy salohiyatini shakllantirishda pedagogik innovatsiyalarning o'rni va imkoniyatlari	604
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA KREATIV TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK ASOSLARI

Axmedov Muxomod-Umar Baxridinovich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. J.P. Guilford, E.P. Torrance, L.S. Vygotskiy va J. Dyuining kreativlik nazariyalari, shuningdek, O'zbekiston olimlarining tadqiqotlari asosida kreativ tafakkurning mohiyati, tarkibiy qismlari hamda pedagogik oliy ta'limdagi o'rni yoritiladi. Maqolada kreativ tafakkurni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari – divergent tafakkur, ijodiy tasavvur, motivatsiya va refleksiya – hamda ushbu jarayonda samarali metodlardan foydalanish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi. Adabiyotlar tahlili kreativ tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan kompleks yondashuvning zarurligini va OAK talablariga muvofiq metodologik asoslarini dalillaydi.

Kalit so'zlar: kreativ tafakkur, divergent tafakkur, bo'lajak o'qituvchi, psixologik-pedagogik asoslar, ijodiy faoliyat, kreativlik, pedagogik strategiya.

Abstract: This article analyses the psychological and pedagogical foundations of developing creative thinking in future teachers. Based on the creativity theories of J.P. Guilford, E.P. Torrance, L.S. Vygotsky, J. Dewey, and Uzbek researchers, the essence and structural components of creative thinking in higher pedagogical education are discussed. The article presents the psychological mechanisms of creative thinking development – divergent thinking, creative imagination, motivation, and reflection – as well as effective teaching methods for fostering creativity.

Key words: creative thinking, divergent thinking, future teacher, psychological-pedagogical foundations, creative activity, creativity, pedagogical strategy.

Аннотация: В данной статье анализируются психолого-педагогические основы развития креативного мышления у будущих учителей. На основе теорий креативности Дж. П. Гилфорда, Э. П. Торренса, Л. С. Выготского, Дж. Дьюи, а также исследований узбекских учёных раскрываются сущность и структурные компоненты креативного мышления в системе высшего педагогического образования. В статье представлены психологические механизмы развития креативного мышления – дивергентное мышление, творческое воображение, мотивация и рефлексия, а также эффективные методы обучения, способствующие развитию креативности.

Ключевые слова: креативное мышление, дивергентное мышление, будущий учитель, психолого-педагогические основы, творческая деятельность, креативность, педагогическая стратегия.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim paradigmasi o'qituvchidan nafaqat bilim uzatuvchi sifatida, balki ijodiy tafakkur namunasini ko'rsatuvchi va o'quvchilarda kreativlikni uyg'otuvchi pedagog sifatida qarashni talab etmoqda. Jahon iqtisodiy forumining 2023-yilgi hisobotida kreativ tafakkur XXI asrning eng zarur kompetensiyalari ro'yxatida birinchi o'rinni egallaydi. Bu holat bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kreativ tafakkurni rivojlantirishni ustuvor pedagogik vazifaga aylantirmoqda. O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini isloh qilishga qaratilgan qator normativ hujjatlar, jumladan, 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston" taraqqiyot strategiyasi, Prezident Sh. Mirziyoyevning 2023-yil 17-noyabrdagi PF-158-son¹ Farmoni, shuningdek, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan tasdiqlangan pedagogika ta'limini rivojlantirish konsepsiyasida bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy, tanqidiy va kreativ tafakkurni shakllantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan.

Biroq amaliyotda ushbu vazifa ko'pincha e'tibordan chetda qolmoqda: darslarning aksariyati reproduktiv (takrorlashga asoslangan) metodlar orqali olib borilmoqda va talabalarning kreativ salohiyati to'liq ro'yobga chiqmayapti. Ushbu maqolaning maqsadi bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning psixo-

1 <https://lex.uz/docs/-6600413>

logik-pedagogik asoslarini xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili asosida tizimlashtirish hamda ilmiy jihatdan asoslashdan iborat. Maqolada kreativ tafakkurning nazariy modellari, psixologik mexanizmlari va pedagogik oliy ta'limdagi qo'llanilish imkoniyatlari yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kreativ tafakkurning ilmiy tadqiqi tarixida J.P. Guilfordning 1950-yilda Amerika Psixologiya Assotsiatsiyasida o'qigan "Kreativlik" nomli ma'ruzasi muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Guilford kreativlikni intellektning alohida qirrasini sifatida ko'rib, uni "Intellekt tuzilishi" (Structure of Intellect – SOI) modeliga kiritdi va divergent tafakkur tushunchasini ilmiy muomalaga olib kirdi ^[1]. Uning fikricha, kreativlik yagona to'g'ri javobni izlaydigan konvergent tafakkurdan farqli ravishda, bir vaqtning o'zida ko'plab yangi va original yechimlarni yaratishga qodir bo'lgan kognitiv jarayon – divergent tafakkurga asoslanadi. Guilford kreativ tafakkurning to'rtta asosiy ko'rsatkichini ajratadi:

- (1) ravonlik (fluency) – qisqa vaqt ichida ko'plab g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyati;
- (2) moslashuvchanlik (flexibility) – turli toifadagi yechimlarni ko'ra bilish;
- (3) originallik (originality) – statistik jihatdan kam uchraydigan yangi g'oyalarni yaratish;
- (4) batafsillik (elaboration) – g'oyalarni rivojlantirish va boyitish ^[1].

Ushbu to'rtta ko'rsatkich keyinchalik kreativlikni o'lchashning asosiy mezonlari sifatida keng qo'llanildi.

E.P. Torrance Guilfordning ishlarini davom ettirib, 1966-yilda "Kreativ tafakkur testlari"ni (Torrance Tests of Creative Thinking – TTCT) yaratdi. Mazkur test hozirgi kunga qadar kreativlikni o'lchashning eng ko'p qo'llaniladigan vositalaridan biri hisoblanadi ^[2]. Torrance o'qituvchining kreativligiga alohida e'tibor qaratib, pedagogik muhitning o'quvchilarda kreativlikni rivojlantirishdagi hal qiluvchi rolini ta'kidladi. Uning fikricha, kreativ tafakkurga ega o'qituvchigina o'z o'quvchilarida ushbu sifatni muvaffaqiyatli shakllantira oladi.

M. Csikszentmihalyi kreativlikni alohida shaxs xususiyati sifatida emas, balki shaxs, soha va muhit o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sir mahsuli sifatida talqin etdi. Uning "oqim nazariyasi" (flow theory) ijodiy jarayonning optimal psixologik holatini, ya'ni chuqur e'tibor, vaqt hissining yo'qolishi va o'zini unutish holatini tavsiflaydi ^[3]. Ushbu konsepsiya bo'lajak o'qituvchilar uchun ta'lim muhitini loyihalashda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

L.S. Vigotskiy kreativlik va ijodiy tasavvur muammosini chuqur o'rganib, uni yaqin rivojlanish zonasi (YaRZ) nazariyasi bilan bog'ladi. Uning fikricha, ijodiy tasavvur avval ijtimoiy, so'ngra individual, ya'ni ichki jarayonga aylanadi: "Bolaning ijodiy faoliyati avval kattalar bilan hamkorlikda, so'ngra mustaqil tarzda rivojlanadi" ^[4].

Vigotskiyning ushbu g'oyasi bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda hamkorlikdagi ijodiy faoliyatning ahamiyatini ilmiy jihatdan asoslaydi. A.N. Leontyevning faoliyat nazariyasi kreativlikni alohida faoliyat turi sifatida emas, balki har qanday maqsadga yo'naltirilgan faoliyatning ijodiy komponenti sifatida talqin qiladi. Ushbu yondashuv bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda amaliy va ijodiy mashg'ulotlarni uyg'unlashtirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi ^[5].

Ya.A. Ponomarev kreativlikni ikki darajali model orqali tushuntiradi: ongli (mantiqiy) va ongsiz (intuitiv) tafakkur darajalari. Uning fikricha, haqiqiy ijodiy yechim ko'pincha ongli mantiqiy izlanishlar boshi berk ko'chaga kirib qolganda, ongsiz jarayonlar, ya'ni "ilhom lahzasi" orqali yuzaga keladi. Ushbu modeldan kelib chiqqan holda, bo'lajak o'qituvchilarda kreativlikni rivojlantirishda muammoli vaziyatlar yaratish va ularni hal etishga yo'naltirish samarali metodologik yondashuv hisoblanadi ^[6].

O'zbekistonda kreativ tafakkurni rivojlantirish muammosi so'nggi yillarda faol o'rganilmoqda. O'.Q. Tolipov va M. Usmonboyevaning pedagogik texnologiyalar bo'yicha tadqiqotlari kreativlik kompetensiyasini rivojlantirishda muammoli ta'lim hamda loyiha metodining samaradorligini isbotladi ^[7].

N.M. Orinova bo'lajak o'qituvchilarning kreativlik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini tadqiq etib, ushbu jarayonda kasbiy vaziyatlarni modellashtirish usulining muhim rolini aniqladi ^[8].

TADDIQOT METODOLOGIYASI

G. Umarbekova kreativ fikrlashni pedagogik-psixologik muammo sifatida ko'rib chiqib, o'qituvchi tomonidan kreativlikka yo'naltiruvchi savollar tarkibida zarur fe'llarning mavjud bo'lishi muhimligini ta'kidladi ^[9]. Muallif Bloom taksonomiyasining yuqori darajalari – tahlil, sintez va baholashga asoslangan savollarning divergent tafakkurni rivojlantirishdagi amaliy ahamiyatini ko'rsatib berdi. Inlibrary.uz platformasida e'lon qilingan tadqiqotlarda (Orinova, 2021; Kreativ pedagogika jurnali, 2024) bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy kreativligini rivojlantirishda "Case-study", "Brainstorming", "Debate" kabi interfaol metodlarning samaradorligi empirik jihatdan isbotlangan ^[10]. Ushbu tadqiqotlar O'zbekiston pedagogika ta'limi kontekstida kreativlikni rivojlantirishning metodologik asoslarini yanada boyitdi.

Adabiyotlar tahlili va mavjud tadqiqotlar natijalari asosida bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurning quyidagi to'rtta asosiy psixologik mexanizmini ajratib ko'rsatish mumkin:

1-jadval: **Kreativ tafakkurning psixologik mexanizmlari va pedagogik ta'sir yo'llari**

No	Psixologik mexanizm	Psixologik tavsif	Pedagogik ta'sir yo'li
1	Divergent tafakkur	Bitta muammoga ko'p xilma-xil yechim topish qobiliyati (Guilford, 1950; Torrance, 1966)	Ochiq savol va muammolar; brainstorming; Bloom taksonomiyasining yuqori darajalari
2	Ijodiy tasavvur	Mavjud tajriba asosida yangi obrazlar va g'oyalar hosil qilish (Vigotskiy, 1930/2004)	Vizualizatsiya, metaforalar, rol o'yinlari, ijodiy yozuv
3	Ijodiy motivatsiya	Ichki motivatsiya – qiziqish, quvonch, “oqim” holati (Csikszentmihalyi, 1996)	Mustaqil loyihalar, erkin mavzu tanlash, ijodiy portfolio
4	Refleksiv tafakkur	O'z ijodiy jarayoni va natijasini ongli tahlil qilish (Schön, 1983; Orinova, 2021)	O'z-o'zini baholash varaqalari, dars jurnal yozuvi, hamkor tahlil

Ushbu to'rtta mexanizm o'zaro bog'liq bo'lib, bir-birini to'ldiradi. Divergent tafakkur kreativlikning kognitiv asosini, ijodiy tasavvur uning affektiv-obrazli asosini, ijodiy motivatsiya energetik asosini, refleksiya esa meta-kognitiv asosini tashkil etadi. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida mazkur mexanizmlarning barchasini qamrab oluvchi kompleks yondashuv zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotlar tahlili kreativ tafakkurni rivojlantirish samarali bo'lishi uchun quyidagi psixologik-pedagogik shartlar zarurligini ko'rsatadi.

Birinchi shart – xavfsiz ijodiy muhit yaratish. Kreativlik erkin ifoda, xato qilish huquqi va tanqiddan himoyalanganlik sharoitida rivojlanadi. Rogersning (1954) shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi va Maslouning ehtiyojlar ierarxiyasi shuni ko'rsatadiki, talaba o'zini psixologik jihatdan xavfsiz his qilgandagina ijodiy tavakkalchilikni o'z zimmasiga oladi. Bu shart tasviriy san'at kabi amaliy fanlarda ayniqsa muhimdir: talaba o'z asarini tanqid obyekti sifatida emas, balki o'zini ifodalash vositasi sifatida qabul qilgandagina haqiqiy kreativ jarayon boshlanadi [3].

Ikkinchi shart – muammoli vaziyatlar texnologiyasi. J. Dyuning “tajribaviy ta'lim” (experiential learning) konsepsiyasiga ko'ra, bilim passiv tarzda qabul qilinmaydi, balki faol muammolarni hal etish jarayonida shakllanadi [11]. Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishda real kasbiy vaziyatlarni modellashtirish, jumladan, “Case-study”, rolli o'yinlar hamda “Muammo asosida o'rganish” (Problem-Based Learning) metodlari eng samarali vositalar sifatida e'tirof etilgan.

Uchinchi shart – metakognitiv refleksiya. Flavellning (1979) metakognitsiya nazariyasi shuni ko'rsatadiki, o'z tafakkurini ongli ravishda kuzatib, baholab va nazorat qila oladigan shaxs yangi bilim hamda ko'nikmalarni tezroq egallaydi. Bo'lajak o'qituvchilar o'z ijodiy jarayonlarini kuzatishga, ya'ni “Dars kundaligi”, “Ijodiy portfolio”, “Bir daqiqalik qog'oz” kabi vositalardan foydalanishga o'rgansalar, ularning kreativ tafakkuri izchil rivojlanadi [8].

To'rtinchi shart – hamkorlikdagi ijodiy faoliyat. Vigotskiyning yaqin rivojlanish zonasi nazariyasiga ko'ra, kreativlik individual emas, balki ijtimoiy jarayondir: talabalar bir-biri va o'qituvchi bilan hamkorlikda yangi g'oyalarni yaratish, ularni muhokama qilish hamda birgalikda takomillashtirish orqali kreativ tafakkurni rivojlantiradilar [4]. Ushbu shart interfaol metodlar, jumladan, guruhli loyihalar, debatlar va “Galereya” usulini qo'llashning pedagogik asoslarini belgilaydi. Adabiyotlar tahlili va amaliy tajriba asosida bo'lajak o'qituvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirishda quyidagi metodlar majmuasi samarali ekanligi aniqlandi:

2-jadval: **Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodlarning ilmiy asoslari va pedagogik imkoniyatlari**

Metod	Ilmiy asosi	Qo'llanilishi	Rivojlanayotgan komponent
Brainstonning (fikrlar bo'roni)	Osborn (1953); Guilford (1950) – divergent tafakkur	Muammo yechimi izlashda guruhli tezkor g'oya generatsiyasi	Ravonlik, moslashuvchanlik
Case-study (vaziyat tahlili)	Dyui (1938) – tajribaviy ta'lim	Real pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va yechim topish	Originallik, refleksiya

SCAMPER texnikasi	Eberle (1971) – Guilford asosida	Mavjud g'oyani o'zgartirish, birlashtirish, moslashtirish	Moslashuvchanlik, batafsillash
Loyiha metodi	Kilpatrick (1918); Vigotskiy (1930)	Talaba o'zi tanlagan mavzuda mustaqil ijodiy loyiha yaratishi	Barcha komponentlar
Fikr xaritasi (Mind mapping)	Buzan (1970) – kognitiv psixologiya	Tushuncha va g'oyalar o'rtasidagi yangi bog'liqliklarni topish	Assotsiativ tafakkur
Rol o'yinlari va simulyatsiya	Vigotskiy (1933) – o'yin nazariyasi	Bo'lajak kasbiy vaziyatlarni o'ynab o'rganish	Ijodiy tasavvur, empatsiya

Yuqoridagi metodlarni qo'llashda muhim pedagogik tamoyil shundan iboratki, har bir metod talabning "xavfsiz ijodiy zonasi"da qo'llanilishi, ya'ni baholash bosimi kamaytirilib, ijodiy jarayonning o'zi rag'batlantirilishi lozim. Sternbergning "ijodiy iste'dod" (creative giftedness) nazariyasiga ko'ra, kreativlik har bir insonda mavjud, biroq uni ro'yobga chiqarish uchun qulay pedagogik sharoit zarur [12]. Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning o'ziga xos murakkabligi shundan iboratki, talaba bir vaqtning o'zida ham kreativlikni o'rganuvchi, ham uni o'rgatuvchi bo'lishi kerak. Ushbu ikki tomonlama rol kasbiy identifikatsiya muammosini yuzaga keltiradi.

Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasiga ko'ra (1977), o'qituvchi namunasi, ya'ni model, o'quvchilar uchun eng kuchli ta'sir omili hisoblanadi [13]. Ushbu nazariyadan kelib chiqqan holda, pedagogika ta'limida kreativ tafakkurni rivojlantirish ikki yo'nalishda amalga oshirilishi lozim: birinchidan, talabning o'z kreativligini rivojlantirish; ikkinchidan, kelajakda o'z o'quvchilarida kreativlikni uyg'ota olish kompetensiyasini shakllantirish.

XULOSA

O'zbekistonning milliy pedagogik an'analari, xususan, usta-shogird tizimi va xalq hunarmandchiligidagi ijodiy ta'lim modeli ushbu ikki yo'nalishni organik tarzda birlashtiradi. Yog'och o'ymakorligi, kulolchilik, ganch o'ymakorligi kabi xalq amaliy san'ati turlarida usta nafaqat texnik mahoratni, balki ijodiy tasavvur va estetik did namunasini ham namoyon etadi. Ushbu milliy an'ana zamonaviy kreativlik pedagogikasi bilan uyg'unlashtirilsa, noyob va samarali pedagogik modelni vujudga keltirishi mumkin. Olib borilgan adabiyotlar tahlili va ilmiy tadqiqotlar natijalarini umumlashtirish asosida quyidagi xulosalarga kelindi: Kreativ tafakkur divergent tafakkur, ijodiy tasavvur, ichki motivatsiya va refleksiyaning o'z ichiga oluvchi ko'p qirrali psixologik-pedagogik hodisa bo'lib, uni rivojlantirish maqsadli va tizimli pedagogik ta'sirni talab etadi (Guilford, 1950; Torrance, 1966; Vigotskiy, 2004).

Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishda psixologik xavfsizlik, muammoli vaziyatlar, meta-kognitiv refleksiya va hamkorlikdagi ijodiy faoliyat asosiy pedagogik shart-sharoitlar hisoblanadi. O'zbekiston pedagogika ta'limining milliy xususiyatlari, xususan, usta-shogird an'anasi va xalq amaliy san'ati kreativ tafakkurni rivojlantirishning original mahalliy modelini yaratish uchun noyob ilmiy hamda amaliy salohiyatga ega. Brainstorming, Case-study, loyiha metodi, SCAMPER va fikr xaritasi kabi metodlarning kompleks qo'llanilishi bo'lajak o'qituvchilarning kreativ salohiyatini nafaqat rivojlantiradi, balki ularni kelajakda o'z o'quvchilarida ham kreativlikni shakllantirish kompetensiyasi bilan ta'minlaydi.

Yuqoridagi xulosalar asosida pedagogika OTMLarida kreativ tafakkurni rivojlantirishning kompleks metodikasini ishlab chiqish va uning samaradorligini tajriba-sinov ishlari orqali asoslash dolzarb ilmiy vazifa sifatida namoyon bo'ladi. Pedagogika OTMLarida kreativlikka yo'naltirilgan muhit yaratish, o'quv dasturlariga loyiha hamda muammoli metodlarni tizimli ravishda kiritish, talabalar ijodiy portfoliolarini baholashda kreativlik ko'rsatkichlarini asosiy mezon sifatida belgilash tavsiya etiladi. Shuningdek, mahalliy xalq amaliy san'ati ustaxonalari pedagogika ta'limiga integratsiya qilinsa, kreativ tafakkurni rivojlantirishning o'zbek milliy modelini yaratish imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 17-noyabrdagi PF-158-son Farmoni "Ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida". <https://lex.uz/docs/-6600413>
2. Torrance E.P. Torrance Tests of Creative Thinking: Norms-Technical Manual. – Lexington, MA: Ginn, 1966. – 96 p.
3. Csikszentmihalyi M. Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. – New York: HarperCollins, 1996. – 456 p.
4. Vygotsky L.S. Imagination and Creativity in Childhood // Journal of Russian and East European Psychology. – 2004. – Vol. 42. – № 1. – P. 7–97. (Asl nusxa: 1930).
5. Leontyev A.N. Deyatelnost, soznaniye, lichnost. – M.: Politizdat, 1975. – 304 s.
6. Ponomarev Ya.A. Psixologiya tvorchestva i pedagogika. – M.: Pedagogika, 1976. – 280 s.

7. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T.: Fan, 2021. – 298 b.
8. Orinova N.M. Bo'lajak o'qituvchilarning kreativlik kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari // Jamiyat va innovatsiyalar. – 2021. – № 3. – B. 45–52.
9. Umarbekova G. Kreativ fikrlashni rivojlantirish pedagogik-psixologik muammo sifatida // O'zbekiston tadqiqotchilari konferensiyasi materiallari. – T., 2023. – B. 112–117.
10. Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy kreativligini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati // Journal of Innovation in Education and Social Research. – 2025. – № 2.
11. Dewey J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938. – 116 p.
12. Sternberg R.J., Lubart T.I. Defying the Crowd: Cultivating Creativity in a Culture of Conformity. – New York: Free Press, 1995. – 298 p.
13. Bandura A. Social Learning Theory. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1977. – 247 p.
14. Guilford J.P. The Nature of Human Intelligence. – New York: McGraw-Hill, 1967. – 538 p.
15. Kim K.H. The Creativity Crisis: The Decrease in Creative Thinking Scores on the Torrance Tests of Creative Thinking // Creativity Research Journal. – 2011. – Vol. 23. – № 4. – P. 285–295. DOI: 10.1080/10400419.2011.627805.
16. Schön D.A. The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. – New York: Basic Books, 1983. – 374 p.
17. Begetto R.A., Kaufman J.C. Toward a Broader Conception of Creativity: A Case for Mini-c Creativity // Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. – 2007. – Vol. 1. – № 2. – P. 73–79.
18. Guilford J.P. Creativity // American Psychologist. – 1950. – Vol. 5. – № 9. – P. 444–454. DOI: 10.1037/h0063487.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.